

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOHZODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Elmuratova Umida

assistent o'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

elmuratovau1981@gmail.com

KOREYS BADIY ASARLARIDA SHAXS OBRAZINI LINGVOPOETIK VA SOTSIAL IFODALANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada koreys badiiy asarlarida shaxsning shakllanish jarayoni ilk davrlardan boshlab jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, bu jarayonlar orqali uning ijtimoiy kelib chiqishi va tabaqalashtiriladigan tizim asosida yashash tarzi alohida o'ringa ega. Maqola doirasida koreys tilida shaxs obrazining ifodalanishida turli xil so'zlar va iboralar ishlatiladi. Har bir so'zning o'ziga xos semantik ma'nosi va tahlillari mavjuddir. Badiiy matnda struktur sathlarning o'zaro keng munosabatda bo'lishi, til birliklarining semantik va funksional jihatdan boy bo'lishi, matn orqali aspektning o'rin olishi, uning idrok etish-tushunish va talqin qilishdagi va badiiy matin-lisoniy moddiy birliklar orqali tashkil etilgan struktural-tizimli va semantik-funksional yaxlitlik ekanligi ko'rib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Shaxs, konfutsiychilik, buddaviylik, tabaqaviy tizim, kolpxum, songol, jingol, dupum.

Elmuratova Umida,

Assistant teacher

Samarkand state institute of foreign languages

elmuratovau1981@gmail.com

LINGUOPOETIC AND SOCIAL EXPRESSION OF PERSONALITY IN KOREAN FICTION

ABSTRACT

In this article, in Korean works of art, the process of formation of an individual from the earliest times has a place in society, through these processes, his social origin and the way of living based on the stratification system have a special place. In the framework of the article, various words and phrases are

used in the expression of the image of a person in Korean. Each word has its own semantic meaning and analysis. In the artistic text, structural levels are widely interrelated, language units are semantically and functionally rich, the aspect takes place through the text, and it is organized through artistic text-linguistic material units in its perception-understanding and interpretation structural-systemic and semantic-functional integrity is considered.

Key words: Personality, confucianism, buddhism, caste system, kolpxum, songol, jingol, dupum.

Эльмуратова Умида,

Ассистент учителя

Самаркандский государственный институт иностранных языков

Самарканд, Узбекистан

elmuratovau1981@gmail.com

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ В КОРЕЙСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется следующая проблема: в корейских произведениях искусства процесс формирования личности с древнейших времен определяется местом в обществе. По этой причине особую роль играют социальное происхождение и образ жизни личности, основанные на стратификационной системе. В рамках статьи используются различные слова и словосочетания для выражения образа человека в корейском языке. Каждое слово имеет свое смысловое значение и анализируется. В художественном тексте структурные уровни глубоко взаимосвязаны, языковые единицы семантически и функционально богаты, анализ осуществляется через текст, организуется через единицы художественного текста-лингвистического материала в восприятии-понимании читателем. В структурно-системной интерпретации рассматривается семантико-функциональная целостность.

Ключевые слова: Личность, конфуцианство, буддизм, кастовая система, колпсум, сонгол, джингол, дупум.

Adabiyot soʻz sanʼati ekanligi, uning birinchi elementi til ekanligi haqidagi haqiqatni hech kim inkor eta olmaydi. Oʻzbekiston Qahramoni O.Sharaffiddinov: “Rangsiz tasviriy sanʼat, ohangsiz musiqa boʻlmaganidek, tilsiz adabiyot ham boʻlmaydi. Darhaqiqat, yozuvch tuli odamlarning xarakterini oʻrganib, jamiyat taraqqiyotiga yordam beradigan salmoqli haqiqatlarni kashf etadi. Lekin bularning barchasi adabiyotda til orqali yzaga chiqadi,” deb yozadi[1;5].

V.M.Jirmunskiyning poetika va lingvistika oʻrtasidagi yangi aloqa haqida quyidagi fikri alohida ahamyatga ega: “Sheriyatning meteriali soʻz boʻladigan

bo'lsa, poetikaning tizimli strukturasi asosiga bizga lingvistika beradigan til faktlarining tasnifi qo'yilishi lozim. Badiiy vazifaga bo'ysundirilgan bu faktlarning har biri shu tariqa poetik uslubga aylanadi. Shunday qilib, til haqidagi fanning har bir bo'limiga nazariy poetikaning maxsus bo'limi mos kelishi kerak"[2;36]. Bunda u poetik poetika, poetik morfologiya, poetik sintaksis, poetik semantikani nazarda tutadi. Roman Osipovich Yakobson "Lingvistika va poetika" asarida poetikaga lingvistikaning bir qismi sifatida qaraydi. Akademik V.V.Vinogradov "rus stilistikasining muammolari" nomli fundamental ishida poetika haqida fikr bildirib, badiiy asar strukturasi o'rganishda lingvistik, estetik-stilistik, adabiyotshunoslik va san'atshunoslik yondashuvlari poetika doirasida birlashib ketishini ko'rsatib o'tadi [3;3].

Badiiy adabiyot, bir tomonidan, san'atning boshqa turlari (musiqa, tasviriy san'at va boshqalar) kabi estetik ta'sirga ega va uning asosida inson ongi, tafakkuri va turmush tarziga ta'sir ko'rsatadi. U, ikkinchi tomondan, san'atning boshqa turlari bilan moddiy tabiati mantiqiy tafakkurning vositasi materiali bo'lgan til bilan bog'liq.

Demak badiiy asar bilan badiiy matn tushunchalari o'zlarining tuzilishi va ko'lami jihatidan o'ziga xoslikka ega, badiiy asar badiiy matndan kengroqdir badiiy asar asosan 3 ta tizimdan iborat:

- 1) moddiy in'ikos bo'lgan til tizimi;
- 2) bu sistema orqali ifodalangan semantik sistema;
- 3) g'oyaviy-emosional va estetik tizim.

Badiiy matn esa badiiy asarning moddiy manbai ma'noli komponenti xisoblanadi. Asarning boshqa komponentlari, tizimlari, jihatlari bilan chambarchas bog'liq, lekin to'laligicha badiiy asar tushunchasini ifodalay olmaydi.

Badiiy matnda struktur sathlarning o'zaro keng munosabatda bo'lishi, til birliklarining semantik va funksional jihatdan boy bo'lishi, tekst orqali aspektning o'rin olishi, uning idrok etish, tushunish va talqin qilishdagi kenglikni taqozo etadi. Badiiy matn lisoniy moddiy birliklar orqali tashkil etilgan struktural tizimli va semantik-funksional yaxlitlikdir.

Koreys tilida shaxs obrazining ifodalanishida turli xil so'zlar va iboralar ishlatiladi. Har bir so'zning o'ziga xos semantik ma'nosi va tahlillari mavjuddir. Misol uchun: 사람 (saram) - odam, kishi. Bu so'z asosan umumiy ma'noda ishlatiladi va shaxsni umumiy nuqtai nazardan tasvirlashda qo'llanadi. Biroq, bu so'z o'zi keng kontekstda ishlatiladi va shaxsning ijobiy yoki salbiy xususiyatlarini aniqlamaydi. 개인(kein)-individ, o'ziga xos shaxs. Bu so'z, odatda, shaxsni unikal va o'ziga xos sifatlar bilan tavsiflashda ishlatiladi. 인격 (inkyok) - shaxsiyat, insonning axloqiy va ruhiy tomonlarini anglatadi. 인격 (inkyok) ko'pincha ijobiy ma'noda ishlatiladi va shaxsning axloqiy, etikal xususiyatlarini tasvirlashda qo'llaniladi. 성격(sonkyok)-xarakter, shaxsning tashqi, ko'rinadigan xususiyatlarini ifodalaydi. Bu so'z, shaxsning harakatlari,

his-tuyg'ulari va xulq-atvorini ta'riflash uchun ishlatiladi. 인물 (inmul)-qahramon, shaxs. Badiiy asarlarda yoki tarixiy shaxslarni tasvirlashda ishlatiladi. Bu so'z shaxsning ijtimoiy va madaniy ahamiyatini aks ettiradi. Bu so'zlar kontekstga qarab turli semantik qatlamlarga ega bo'ladi, masalan, 성격 (sonkyok) va 인격 (inkyok) o'rtasidagi farq, xarakterning tashqi (xulq-atvor) va ichki (axloqiy) jihatlariga urg'u beradi. Bu nuanslar, koreys adabiyotidagi shaxs tasvirlarida muhim ahamiyatga ega.

Sinonimlar va antitezalar orqali Koreys tilida shaxs obrazlarini yaratishda sinonimlar va antonimlar, ya'ni qarama-qarshi so'zlar yordamida tilni boyitish va rang-baranglik yaratish mumkin. Masalan: 이기적 (igichok)- egoist, faqat o'z manfaatlarini ko'zlaydigan shaxs. 희생적 (hisengchok) - fidoyi, boshqalarning manfaatlarini o'z manfaatlaridan ustun qo'yadigan shaxs. Bu qarama-qarshi sifatlar orqali, yozuvchi shaxs obrazining ijobiy yoki salbiy tomonlarini yanada oydinlashtiradi. Koreys tilidagi qarama-qarshi sifatlar, badiiy asarda shaxs obrazining ikki tomonini ko'rsatish imkonini beradi.

Badiiy va poetik vositalar orqali Koreys adabiyotida shaxs obrazini yaratishda badiiy vositalar muhim o'rin tutadi. Poetik tahlil orqali shaxsni tasvirlashda quyidagi badiiy vositalarning metafora, senegdoxa, metanimiya kabi vositalarning qo'llanilishini o'rganadi.

Metafora-koreys tilidagi eng keng tarqalgan poetik vositalardan biri. Metafora yordamida shaxsning xarakteri yoki holati boshqa bir obyekt yoki hodisa bilan taqqoslanadi. Bu usul shaxsni yanada chuqurroq va tasvirli tarzda tasvirlash imkonini beradi.

예: 그는 바위처럼 단단한 사람이다 (kinin pawichorom tantanxan saramida)

Misol: "U toshdek mustahkam odam."

Bu yerda 바위 (pawi) - tosh, odamning mustahkamligi va qat'iyatligini tasvirlash uchun metafora sifatida ishlatilgan. Bu tasvir, shaxsning ichki kuchini ifodalashda samarali vosita bo'ladi.

예: 달처럼 고요한 성격 (talchorom ko'yuxan sogkyok)

Misol: "Oy kabi sokin xarakter".

Oy metaforasi, shaxsning tinch, sokin va muvozanatli tabiatini ifodalaydi.

Simvol - adabiyotda shaxsning ruhiy holati, xarakteri yoki axloqiy fazilatlari ramziy tasvir orqali ifodalanadi.

예: 불꽃 (pulko'ch) - olov, odatda ehtiros, iroda yoki shaxsning ichki kuchining ramzi sifatida ishlatiladi.

예: 바람 (param) - shamol, erkinlik va o'z-o'zini anglashning ramzi sifatida ishlatiladi.

Antitezalar - qarama - qarshi tasvirlar, shaxsning ikki yoki bir nechta qutbida joylashgan jihatlarini ko'rsatadi. Bu usul adabiy asarda shaxsning ko'p qirrali xususiyatlarini ta'kidlashda qo'llaniladi.

예: 강한 동시에 부드러운 사람 (kangxan to'gshie pudiroun saram)

Misol: “Qat’iy, ammo yumshoq odam.”

Bu antitezada shaxsning qarama-qarshi ikki xususiyati - kuchli va samimiy, o‘ziga xos tarzda birlashtirilgan.

Madaniy kontekst va Shaxsiyatni tasvirlash bu asosan Koreys madaniyatida shaxs obrazining o‘ziga xosligi an’anaviy qadriyatlar va falsafiy qarashlarga bog‘liq. Koreys xalqining an’anaviy yuksak axloqiy qadriyatlari, masalan; sadoqat, mehnatsevarlik, oilaga bo‘lgan hurmat - bularning barchasi shaxs obrazining tasvirlanishida aks etadi.

Koreyada konfutsiy falsafasiga ko‘ra, shaxsning ijtimoiy roli va axloqiy majburiyatlari markaziy ahamiyatga ega xisoblanadi. Koreys adabiyotida, ayniqsa, shaxsning oilaga, jamiyatga bo‘lgan sadoqati, o‘zini tuta bilishi, hurmatga loyiq inson bo‘lishi ta’kidlanadi.

예: 효자 (xyoja) - ota-onasiga sodiq inson. Bu obraz, Koreyada, ayniqsa, an’anaviy oilaviy qadriyatlar asosida shakllangan shaxsiyatning yuksak namunasi sifatida qaraladi. Bundan tashqari Buddizm ta’sirida, shaxsning ichki tinchlikka erishishi, xotirjamlik va nisbiylikni saqlash ahamiyat kasb etibgina qolmasdan, bu, ko‘pincha shaxs obrazlarining tasvirlanishida, ruhiy rivojlanish va ichki olamni anglash orqali ko‘rsatiladi. Koreys badiiy adabiyotining ilk sara namunalaridan Chunhyang (춘향) hikoyasidagi qahramon, sadoqat va sevgi timsoli sifatida ko‘rsatiladi. Uning obrazida, uning kuchli ijtimoiy va madaniy qadriyatlariga sodiqligi ta’kidlanadi. Bundan tashqari Hong Gildong (홍길동) haqida qissada Koreys adabiyotining mashhur qahramoni Hong Gildong shaxsiyatining ijobiy va salbiy tomonlari bilan taqqoslangan. U adolat va jasorat ramzi sifatida tasvirlanadi. Hong Gildongning obrazida sinfiy ajrim va jamiyatdagi adolatsizlikka qarshi kurash va ijtimoiy tengsizliklar ko‘rsatilgan[4;122]. Hong Gildongning obrazidagi metaforalar va simvollik orqali uning shaxsiy kuchi, erkinlikka intilishi va jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashi ifodalanadi.

Koreyada ijtimoiy tengsizlik davlatchilik tashkil topgandan boshlab kuchli tabaqalanish orqali namoyon bo‘la boshlagan. Bunga misol tariqasida Silladagi tabaqaviy tizimni olishimiz mumkin. Bu tizim 콜품제, (kolpxum) deb nomlanib, u qarindoshchilikka asoslangan tabaqaviy tizim sifatida yuzaga kelgan bo‘lib bu, ijtimoiy tabaqalanish badiiy adabiyotda xam o‘z ifodasiga ega. Tarixiy jixatdan olganda ushbu tizim uch komponentdan iborat bo‘lgan[5:42]. Birinchi va ikkinchisi hukmdorlar xonadoniga tegishli bo‘lgan qon-qarindoshlar guruhi:

1) 산골, (songol) “oqsuyaklar” - podsholar sulolasi vakillari (Pak, Sok va Kim sulolalari avlodlari);

2) 진골, (chingol) “haqiqiy suyak” - singollar avlodining asosiy chizig‘i va Sillaga asos solgan chinxan jamoasining avlodlari.

3) 두품, (tupxum) uchinchi komponent ko‘pchilikni tashkil etib, 6 ta tabaqaviy guruhini tashkil etgan.

6-daraja, 5-daraja, 4-daraja - zodagonlar (saroy amaldorlari).

3-daraja, 2-daraja, 1-daraja - oddiy fuqarolardan iborat bo'lgan tizimni o'z ichiga olgan bo'lib, 노비 (no'bi) - 두품 (dupum)ga tenglashtirilgan qullar xisoblangan.

Ular podsho xonadoni bilan bog'liq bo'lmagan. Shuning uchun ular oliy darajadagi davlat lavozimlariga ega bo'la olmaganlar. Har bir kishining hayoti qaysidir ijtimoiy tabaqa bilan belgilangan. Dehqonlar hech qanday tabaqaqa kirmagan va ular 편민, (pxyonmin) (oddiy xalq) deb atalgan. Barcha uchta podsholikning ijtimoiy asosini erkin dehqonlar tashkil etgan. Davlatning asosini tashkil etuvchi jamoalarga tegishli bo'lgan dehqonlar o'zlarining mavqelari bo'yicha bosib olingan yerlardagi dehqonlardan yuqori turganlar. Dehqonlar doimo oshib boruvchi qarzlarni to'lay olmasliklari sababli bir qism yerlaridan ayrilib borganlar, ulaming bolalariga 노비, (nobi) qul sifatida qaraganlar.

Koguryoda "Samguk sagi"dagi ma'lumotlarga ko'ra, xonavayron bo'lgan dehqonlar batraklarga, qurg'oqchilik bo'lgan yillari daydilarga aylanganlar. Pekcheda ocharchilik yillari jamoa dehqonlari qarzlari evaziga o'z bolalarini ham qullikka sotganlar[6;10].

골품제, (kolpumje) suyak darajalarini anglatuvchi bu tizim - qadimgi Silla qirolligidagi kastalar tizimi bo'lib, suyak darajalarini belgilab bergan. Songol 산골 (songol) muqaddas suyak va Jingol 진골 (jingol) haqiqiy suyak - qirollik oilasi a'zolari keltirilgan. Bu davrda "qirollik oilasi" boshqa davrlardagi qirollik oilalariga nisbatan kengroq ma'noda qo'llaniladi. Masalan, Choson davrida faqat otalik liniyasi bo'yicha besh avloddan iborat avlod qirollik qoniga mansub deb hisoblangan. Shuningdek, onalik liniyasidan faqat qizlar orqali o'tgan avlodlar (masalan, ona tomondan nabiralar) qirollik qoniga kiritilgan. Ammo Silla davrida Jingol (진골) va Nəmul Maripganning barcha to'g'ridan-to'g'ri avlodlari qirollik oilasi hisoblangan.

Songol (산골) darajasi Silla sulolasining bir qismi bo'lgan, lekin Qirolicha Chindokning hukmronligidan keyin yo'q bo'lib ketgan. Shundan so'ng, 6-daraja yangi ijtimoiy qatlam sifatida paydo bo'lgan, 1-darajadan 3-darajagacha bo'lgan oddiy fuqarolar esa asta-sekin tarixiy farqlarini yo'qotib borgan.

Suyak tizimining rivojlanishiga nazar soladigan bo'lsak dastlab, suyak darajalari quyidagicha bo'lgan: Songol, Jingol, 6-dupum, 5-dupum, 4-dupum, 3-dupum, 2-dupum, 1-dupum.

Keyinchalik, Songol yo'q bo'lgandan so'ng, tizim besh darajaga o'tgan: Jingol, 6-daraja, 5-daraja, 4-daraja, oddiy fuqarolar.

Samguk Sagi ("Uch qirollik tarixi") kitobining 654-yil mart oyidagi yozuviga ko'ra, Silla xalqi birinchi qirol Xyokkose va Chindok qirolichagacha bo'lgan 28 ta qirolidan iborat sulolani "Songol" 산골 deb atagan. Muyeol va oxirgi qirolgacha bo'lgan hukmdorlar esa "Jingol" 진골 deb nomlangan. "Samguk Yusa" "삼국 유사" ("Uch qirollikdan qolgan hikoyalar")da esa:

“*Songol erkaklari yo‘qligi sababli songol ayoli taxtga chiqdi*”, degan ibora mavjud. Bu shuni anglatadiki, qirollik oilasida taxtni meros qilib olish huquqiga ega bo‘lgan va bo‘lmagan alohida chiziqlar bo‘lgan.

Shuningdek yapon adabiyotida hajm jihatidan eng katta roman-monogatari “Genji monogatari” asarida, ayniqsa ayol qahramonlar ko‘p uchraydi. “Genji monogatari”da tasvirlangan ayol obrazlar ijtimoiy kelib chiqishiga ko‘ra har xil bo‘lib, ularning mavqei va ta‘lim-tarbiyasi ham xilma-xildir. Ularning ta‘lim-tarbiyasi va did-farosati, mahorati va iste‘dodi ham bir-biridan farqlanadi. Ayollarning tashqi ko‘rinishi va ichki dunyosi, fe‘l-atvori, ayollar obrazining jozibadorligi ham bir-biridan ajralib turadi. “Genji monogatari”da ayollarning xilma-xil obrazi, shaxsiyati va ularning yashash tarzi (tanlangan yoki qabul qilgan), umri davomida ularning qalbida uyg‘ongan o‘y-xayol va hissiyotlari nozik chizgilarda tasvirlangan.[7;85,95]

Songol va Jingol o‘rtasidagi farqlarni aniq belgilaydigan qoida va standartlar yozma manbalarda aniq saqlanmaganligi sababli, bu masalada ko‘plab munozaralar mavjud. Odatda, songol deganda ota-onasining ikkisi ham qirollik qoniga mansub bo‘lgan shaxs tushuniladi, jingolda esa ota yoki onadan biri qirollik qoniga mansub emas. Biroq, bu faqat taxmin va aniq mezonlar hozirga qadar belgilanmagan.

Ba‘zi talqinlarga ko‘ra, songol 산골 deganda saroyda yashash huquqiga ega bo‘lgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri qirollik oilasi a‘zolari tushuniladi. Masalan, Qirol Chindji taxtdan ag‘darilganidan so‘ng, uning avlodlari Jingolga aylangan. Shuningdek, afsonaga ko‘ra, Chindjining o‘g‘li Kim Chunchuning otasi Bihyongran va Kim Yonchun bo‘lgan. Agar Bihyongranning onasi qirollik oilasidan bo‘lmagan bo‘lsa, u holda muqaddas suyak va haqiqiy suyak aralashmasi natijasida Jingol kelib chiqqan bo‘lishi mumkin.

Shunday qilib, ushbu tizim taxt merosxo‘rligini qat‘iy ijtimoiy va qon-qarindoshlik qoidalariga asoslagan. Ko‘pgina mualliflarning ta‘kidlashi bo‘yicha, bunday ijtimoiy tengsizlik barcha davrlarda ham mavjud bo‘lgan.

Koguryoda 372 yili Xitoy ta‘siri ostida amaldorlarni tayyorlaydigan maxsus muassasa - Txexak tashkil etilgan. Lavozimlar tizimida bunday ranglar birinchi vazir, chap va o‘ng vazirlar, viloyat boshliqlari va barchasi 12 rangdan iborat bo‘lgan. Pekcheda ham “chap” va “o‘ng” vazirlar lavozimlari bo‘lgan. Qo‘lyozmalarda Pekche vani Koi (234-286 yy.) davrida birinchi toifaga kiruvchi ranglarni tashkil etuvchi 6 ta lavozim haqida ma‘lumotlar uchraydi [8;34].
Jumladan;

- 1) “Van buyrug‘iga aloqador vazifalar”; (번지회에 관한 업무)
- 2) “Omborlar va xazinalar”; (창고와 보물)
- 3) “Urf-odatlar va marosimlar”; (관습과 의식)
- 4) “Sudlar va hukm chiqaruvchilar”; (법원과 판사)
- 5) “Vanni qo‘riqlovchi qo‘shinlar”; (목욕탕을 지키는 군대)
- 6) “Tashqi harbiy ishlar”; (외국 군사 문제); bilan shug‘ullanishgan.

Bundan tashqari, 15 ta oliy amaldorlar darajasi bo‘lgan. Darajalarga bog‘liq

holda ular turli xil kiyimlar kiygan (6 ta oliy amaldorlar darajasi kumush rangdagi shlyapalar kiyganlar, quyiroq darajadagi amaldorlari esa belbog'larining ranglariga qarab ajratilgan). Pekcheda "ichki" va "tashqi" boshqaruv tarmoqlari mahkamalari soni belgilangan.[8;71] Birinchisiga davlat kengashi organlari, poytaxt va viloyat amaldorlari, don, qurol, marosimlar, buddaviylik, dorixona, o'rmonchilik, yilqichilik va bog'dorchilik mahkamalari kirgan. Tashqi boshqaruv mahkamalariga esa harbiy mahkama, adliya mahkamasi, ta'lim, jamoat ishlari, ipakchilik, astronomiya, bozorlar, van qarindoshlarining ishlari va saroy ishlari kirgan. Pekchedagi kabi Sillada ham VI asrdan boshlab kiyimlaridagi turli darajaga qarab ajratilgan: van, bosh vazir va mahkama boshlig'i, umumiy ishlar mahkamasi, harbiy mahkama, amaldorlar bo'yicha mahkama, adliya, soliq va moliya, davlat zaxiralari, transport va xabarlar, marosimlar, tashqi aloqalar, bozorlar boshqaruvi va boshqalarga bo'lingan.

Haqiqatan ham, insonlar o'zlarining didlari, tana va soch ranglari, daromadi, bilimi, ma'lumoti, yoshi, aqli va jismoniy qobiliyati, salohiyati, kasbi, boyligi, ijtimoiy kelib chiqishi, yashash sharoitlari va hududlari hamda boshqa ko'pgina jihatlari bilan ajralib turishadi. Lekin ijtimoiy tengsizlik haqida gapirganda shuni unutmaslik lozimki, yuqorida sanab o'tilgan tengsizlik belgilarining barchasi jamiyatda mustahkamlangan qonuniyat holatiga ko'tarilib, ular kishilarning turli qatlamlari klassifikatsiyalanishida tagzamin vazifasini bajara olsagina, ularni tengsizlik belgisi sifatida ko'rsatish mumkin.

Koreys tilida shaxs obrazini turli xil tasvirlash, madaniyshunoslik tilshunoslik va lingvopoetik jihatida birlashtirgan murakkab jarayon bo'lib, leksik vositalar, stilistik usullar va madaniy qadriyatlar, ijtimoiy xayot tarzi orqali amalga oshiriladi. Koreys adabiyotida shaxsiyat va xarakter tasviri ko'pincha shaxsning ijtimoiy roli, axloqiy va ruhiy holatiga urg'u berish orqali shakllanadi va tahlil qilinadi. Bu, shaxs obrazining tilshunoslik jihatlarini va uning madaniy o'ziga xosliklarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Шарафиддинов О. Адабиёт тилдан бошланади// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1986, 5 сентябрь. (Sharafiddinov O. Adabiyot tildan boshlanadi// O'zbekiston adabiyoti va san'ati.1986,5-sentabr).
2. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. –Л.: Наука, 1977. – С. (Jirmunskiy V.M. Teoriya literature. Poetika. Stilistika. -L.: Nauka, 1977. -S.)
3. Шмелев Д.Н. Слово и образ. -М.: Наука, 1964. -С.3. (Shmelev D.N. Slovo i obraz. -M.:)
4. V.N. Kim, U.T. Saydazimova, I.L.Pak Toshkent – 2010.- С.122.
5. V.S. Хан, Koreya tarixi, Toshkent – 2013 – С.42. 71
6. Saydazimova U., Choy So Yong , Xvan L., Shakirova N., Kim O., Kim Ye Koreys klassik nasri antologiyasi С.10.
7. Kurbonova, Gulnoza, & Borankulova, Samal (2022). 平安時代の子女教育・教養論の研究. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 85-95.
8. Xalova, M. (2023). Phenomenon of female creativity in classical literature. Международный журнал Языка, Образования, Перевода, 4(6).
9. Bazarova, S. (2024, February). Pak Van So ijodida “Xan” konsepti. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 466-470).